

Modificabilidade cognitiva e andragogia: interações entre Feuerstein, Ausubel e Knowles para uma aprendizagem significativa

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg (Doutorando em Ciências da Educação, USC-Py,

valter.abbeg@usc.edu.py)

RESUMO

Este estudo explora a integração da Teoria da Modificabilidade Educacional (TME) com a Teoria da Andragogia, destacando como essas abordagens complementares podem ser aplicadas na educação de adultos. A TME enfatiza a maleabilidade cognitiva, propondo que a inteligência pode ser continuamente desenvolvida por meio de intervenções educativas adequadas. Em paralelo, a Andragogia foca na relevância do conteúdo e na autonomia do aprendiz adulto, considerando suas experiências prévias como fundamentais para o processo de aprendizagem. Ao combinar essas teorias, o estudo propõe um modelo pedagógico centrado no aprendiz, que valoriza tanto o desenvolvimento cognitivo quanto a aplicação prática do conhecimento em contextos reais. Os resultados indicam que essa abordagem integrada favorece a autonomia, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral do indivíduo, preparando-o para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante transformação.

Palavras-chave: Modificabilidade cognitiva; Andragogia; Aprendizagem significativa.

1 INTRODUÇÃO

A educação de adultos tem ganhado crescente relevância em um mundo em constante transformação, onde a aprendizagem ao longo da vida se torna indispensável para a adaptação a novas realidades e desafios. No centro dessa discussão, a Teoria da Modificabilidade Educacional (TME) emerge como uma abordagem que propõe a flexibilidade e a transformação contínua das capacidades cognitivas dos indivíduos, enfatizando que a inteligência não é uma característica estática, mas uma qualidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida. Paralelamente, a Teoria da Andragogia, que se concentra na

educação de adultos, propõe que o ensino deve ser adaptado às características únicas dos aprendizes maduros, respeitando sua experiência, autonomia e a necessidade de relevância prática no processo de aprendizagem. A integração dessas duas teorias oferece uma estrutura poderosa para a educação de adultos, combinando a maleabilidade cognitiva com métodos pedagógicos que atendam às necessidades específicas desse público.

A Teoria da Modificabilidade Educacional baseia-se na premissa de que a inteligência e as habilidades cognitivas são maleáveis e podem ser modificadas por meio de intervenções educacionais adequadas. Essa perspectiva desafia a visão tradicional de que a inteligência é uma característica fixa, pré-determinada e imutável, sugerindo que a capacidade cognitiva pode ser expandida ao longo da vida (Feuerstein, 1980). No contexto da educação de adultos, essa abordagem se torna particularmente relevante, pois reconhece que o potencial de aprendizagem não se esgota na infância ou adolescência, mas continua a ser um processo dinâmico e contínuo. Essa concepção é fortalecida pela Teoria da Andragogia, que argumenta que os adultos aprendem de maneira mais eficaz quando o ensino é direcionado por suas experiências prévias, autossuficiência e relevância prática (Knowles, 1984).

Ao combinar a TME com a Andragogia, cria-se um modelo educativo que não apenas promove a modificação das estruturas cognitivas, mas também valoriza a autonomia, a experiência acumulada e a aplicabilidade do conhecimento em contextos reais. A aprendizagem significativa, um componente essencial desse modelo, ocorre quando o novo conhecimento é integrado aos esquemas cognitivos existentes de maneira contextualizada e relevante, permitindo ao aprendiz adulto fazer conexões profundas e duradouras com seu repertório de conhecimento prévio (Ausubel, 1968). Assim, a integração das novas informações com as estruturas cognitivas existentes não apenas promove o desenvolvimento cognitivo, mas também amplia a capacidade do aprendiz de resolver problemas complexos e de adaptar-se a diferentes situações da vida cotidiana.

Essa perspectiva dialógica e integradora é essencial para responder às necessidades da educação contemporânea, onde os aprendizes adultos buscam não apenas adquirir novos conhecimentos, mas também encontrar relevância prática e imediata em suas vidas pessoais e profissionais. O papel do educador, nesse contexto, é o de um mediador ativo, que facilita a

aprendizagem, promovendo um ambiente em que o diálogo e a reflexão crítica sejam centrais para o processo educativo. Essa abordagem mediadora é fundamental para criar condições que favoreçam a modificação das estruturas cognitivas e a promoção de uma aprendizagem significativa, ajudando os adultos a se tornarem aprendizes autônomos, críticos e engajados. Desta forma, sugere-se um ambiente de aprendizagem flexível e adaptável, onde o foco é a transformação cognitiva e o desenvolvimento integral do aprendiz. A combinação desses princípios promove práticas pedagógicas que não apenas consideram o conhecimento teórico, mas também enfatizam a aplicação prática e a relevância social do aprendizado. Este modelo pedagógico reconhece que a aprendizagem de adultos deve ser uma experiência significativa, relevante e centrada no indivíduo, o que, por sua vez, promove maior engajamento, motivação e resultados efetivos.

A Teoria da Modificabilidade Educacional associada à Andragogia, proporciona uma estrutura educacional inovadora e inclusiva, adaptada às demandas e desafios do mundo contemporâneo. Esta abordagem oferece um caminho promissor para o desenvolvimento de políticas e práticas educacionais que respeitam e valorizam as características únicas dos aprendizes adultos, potencializando suas capacidades cognitivas, sociais e emocionais. Portanto, ao integrar essas teorias, é possível não apenas responder às necessidades educacionais dos adultos, mas também contribuir para uma sociedade mais equitativa, reflexiva e preparada para enfrentar os desafios do futuro.

2 REVISÃO DE LITERATURA OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Teoria da Modificabilidade Educacional (TME) se fundamenta em princípios que propõem a transformação das capacidades cognitivas humanas ao longo do tempo, através de intervenções educacionais adequadas e mediadas. O conceito central da TME é inspirado pela Modificabilidade Cognitiva Estrutural, uma abordagem desenvolvida por Reuven Feuerstein (1980), que desafia a visão tradicional de que a inteligência é um atributo fixo e predeterminado. Feuerstein argumenta que a inteligência é dinâmica e pode ser modificada através de processos de mediação que promovem a reestruturação das funções cognitivas. A mediação é essencial neste contexto, pois o mediador, seja um professor ou outro facilitador,

deve criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento cognitivo, estimulando o aluno a questionar, refletir e construir conhecimento de forma significativa.

A aprendizagem significativa, um conceito desenvolvido por David Ausubel (1968), complementa a TME ao enfatizar que o aprendizado ocorre de maneira mais eficaz quando os novos conhecimentos são relacionados a conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno. Ausubel propõe que a integração de novos conhecimentos deve ocorrer de maneira lógica e relevante para que o aprendiz possa estabelecer conexões profundas e duradouras com seu conhecimento prévio. A TME adota este princípio ao sugerir que o aprendizado deve ser construído com base nas experiências anteriores do aluno, promovendo uma aprendizagem que seja ao mesmo tempo contextualizada e significativa. Essa abordagem possibilita que o conhecimento não seja apenas memorizado, mas realmente compreendido e aplicado em diferentes situações.

Jean Piaget, com suas contribuições para a teoria do desenvolvimento cognitivo, também oferece um importante aporte epistemológico para a TME. Piaget (1977) defende que o desenvolvimento cognitivo é um processo de construção contínua em que o indivíduo organiza suas estruturas cognitivas por meio da interação com o meio ambiente e da resolução de problemas. Essa ideia está em consonância com o conceito de modificabilidade, pois sugere que as estruturas cognitivas não são imutáveis, mas estão sujeitas a mudanças e aprimoramentos à medida que o indivíduo se depara com novos desafios cognitivos. A TME adota essa visão ao argumentar que o desenvolvimento das capacidades cognitivas pode ser potencializado através de experiências educacionais mediadas, onde o indivíduo é continuamente incentivado a refletir e reorganizar seu pensamento.

Malcolm Knowles, por sua vez, com sua Teoria da Andragogia, traz uma perspectiva centrada no adulto como um aprendiz autônomo, cujas experiências anteriores desempenham um papel crucial na aprendizagem. Knowles (1984) afirma que a educação de adultos deve ser fundamentada em princípios que reconheçam a autonomia do aprendiz, sua capacidade de autogerenciamento e a necessidade de que a aprendizagem seja relevante para sua vida pessoal e profissional. A TME incorpora os princípios da Andragogia ao reconhecer que o processo de aprendizagem em adultos é influenciado por fatores como a autossuficiência e a

necessidade de contexto prático e aplicabilidade. Essa integração oferece uma abordagem pedagógica que valoriza a experiência acumulada do aprendiz adulto, promovendo um aprendizado que é tanto cognitivo quanto funcional.

Além disso, a TME valoriza o papel da experiência na construção do conhecimento, alinhando-se com o conceito de "aprendizagem por experiência", que é amplamente discutido na literatura contemporânea sobre educação de adultos. A aprendizagem experiencial, como abordada por autores como Kolb (1984), destaca a importância da aplicação prática e reflexiva do conhecimento adquirido em ambientes reais de trabalho e vida. A TME complementa essa perspectiva ao sugerir que a aprendizagem experiencial deve ser intencionalmente mediada para promover a modificabilidade cognitiva. Em outras palavras, a experiência, quando mediada de maneira apropriada, não apenas reforça o conhecimento existente, mas também facilita a transformação das estruturas cognitivas, tornando o aprendizado mais significativo e duradouro.

Por fim, a TME, ao integrar essas diferentes teorias e conceitos, oferece uma abordagem educacional robusta e holística que reconhece a interconexão entre a aprendizagem cognitiva e a prática social. Ao valorizar a modificação contínua das estruturas cognitivas, a aprendizagem significativa e a experiência prática do aprendiz, a TME proporciona uma base sólida para a educação de adultos em um mundo em constante transformação. Esta teoria promove uma visão de educação que é ao mesmo tempo inclusiva e transformadora, centrada no desenvolvimento integral do indivíduo, e capaz de responder às demandas complexas e multifacetadas da sociedade contemporânea.

Ao combinar as contribuições de Feuerstein, Ausubel, Piaget, Knowles e outros, a Teoria da Modificabilidade Educacional propõe um paradigma educacional que transcende as abordagens tradicionais de ensino. Ela sugere que, ao promover a modificação cognitiva por meio de intervenções mediadas e adaptadas às necessidades dos aprendizes adultos, é possível não apenas aumentar a eficácia da aprendizagem, mas também fomentar um espírito de autonomia, criticidade e capacidade de adaptação. Em última análise, a TME se apresenta como uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios educacionais do século XXI,

garantindo que o aprendizado se mantenha relevante, significativo e capaz de promover uma transformação real na vida dos indivíduos e nas comunidades em que estão inseridos.

3 METODOLOGIA

este estudo sobre a Teoria da Modificabilidade Educacional (TME) associada à Teoria da Andragogia, adotou-se uma abordagem qualitativa de pesquisa, com foco na revisão de literatura e na análise crítica de teorias e conceitos relevantes. A escolha por uma metodologia qualitativa se justifica pela natureza exploratória da pesquisa, que busca integrar abordagens teóricas provenientes de diferentes campos da educação, como a Modificabilidade Cognitiva Estrutural, a Aprendizagem Significativa e os princípios da Andragogia. Essa abordagem permite uma compreensão mais profunda e detalhada das interações entre essas teorias e sua aplicabilidade ao contexto da educação de adultos.

O primeiro passo do processo metodológico foi realizar uma extensa revisão bibliográfica de fontes primárias e secundárias que tratam das teorias de Reuven Feuerstein, David Ausubel, Jean Piaget e Malcolm Knowles. Essa revisão incluiu livros, artigos científicos, teses e dissertações que abordam a Modificabilidade Cognitiva Estrutural, a Aprendizagem Significativa, o desenvolvimento cognitivo e moral, bem como a Andragogia. A seleção das obras seguiu critérios de relevância, originalidade e impacto acadêmico, com ênfase em publicações que apresentassem uma fundamentação teórica robusta e atualizada sobre os temas de interesse. Além disso, foram considerados estudos contemporâneos que exploram as aplicações práticas dessas teorias em contextos educacionais diversos, incluindo a educação de adultos.

A revisão bibliográfica foi conduzida por meio de um processo sistemático de identificação, seleção, análise e síntese das fontes disponíveis. Inicialmente, utilizou-se de palavras-chave como "Modificabilidade Cognitiva", "Aprendizagem Significativa", "Desenvolvimento Cognitivo", "Andragogia" e "Educação de Adultos" para localizar as referências mais relevantes em bases de dados acadêmicas como Scopus, Web of Science, Google Scholar e CAPES. Em seguida, aplicaram-se critérios de inclusão e exclusão para garantir que apenas as fontes mais pertinentes fossem analisadas. Critérios de inclusão englobaram a relevância

temática, a qualidade metodológica e o impacto das publicações, enquanto os critérios de exclusão abrangeram trabalhos de caráter meramente opinativo ou com fundamentação teórica insuficiente.

Após a seleção das fontes, procedeu-se com a análise de conteúdo dessas obras, utilizando uma abordagem hermenêutica para compreender como as diferentes teorias e conceitos interagem e se complementam. A análise de conteúdo envolveu a identificação de temas recorrentes, divergências teóricas, convergências e lacunas na literatura existente. Essa etapa buscou sintetizar as principais ideias e identificar como a Modificabilidade Cognitiva Estrutural, a Aprendizagem Significativa e os princípios da Andragogia podem ser integrados para desenvolver um modelo educativo eficaz para a aprendizagem de adultos. A análise foi realizada em ciclos iterativos, permitindo um aprofundamento progressivo das interações entre os conceitos, e culminando na formulação de um framework teórico que combina elementos centrais dessas abordagens.

Além da revisão de literatura, a metodologia incluiu a análise comparativa entre as diferentes abordagens educacionais. Essa análise foi baseada em uma matriz de critérios que incluía aspectos como objetivos educacionais, estratégias de ensino, papel do educador, perfil do aprendiz, contexto de aprendizagem e resultados esperados. A matriz de critérios foi desenvolvida para identificar pontos de convergência e divergência entre as teorias, facilitando a elaboração de uma nova abordagem integrativa que reúna os pontos fortes de cada uma delas. A partir dessa matriz, foi possível traçar um quadro comparativo que serviu de base para a construção da Teoria da Modificabilidade Educacional, propondo um modelo educacional adaptado às necessidades dos aprendizes adultos.

Para garantir a validade e a confiabilidade do estudo, utilizou-se a triangulação de métodos, combinando a revisão de literatura com a análise comparativa e a consulta a especialistas da área. A triangulação foi fundamental para assegurar uma interpretação mais completa e robusta dos dados, permitindo que diferentes perspectivas fossem consideradas e validadas. Foram realizadas entrevistas informais com educadores e pesquisadores experientes na aplicação das teorias analisadas, a fim de obter insights práticos sobre a aplicabilidade dos conceitos teóricos no contexto real da educação de adultos. Essas consultas contribuíram para

refinar a compreensão dos princípios teóricos e adaptar o framework proposto às demandas práticas da prática educacional contemporânea.

A metodologia adotada permitiu, portanto, uma análise profunda e articulada das interseções entre a Modificabilidade Cognitiva Estrutural, a Aprendizagem Significativa e a Andragogia, possibilitando a construção de uma nova teoria educacional integradora. Este processo metodológico resultou em um entendimento mais claro de como essas abordagens podem ser combinadas para promover um ambiente de aprendizagem que é ao mesmo tempo transformador e adaptável às necessidades dos aprendizes adultos. A Teoria da Modificabilidade Educacional, conforme desenvolvida neste estudo, oferece um modelo educacional inovador, fundamentado em princípios epistemológicos robustos, e alinhado às demandas da sociedade contemporânea por uma educação mais inclusiva, significativa e orientada ao desenvolvimento integral do indivíduo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise das teorias e conceitos abordados na revisão da literatura, emergiram resultados que revelam importantes interseções e complementaridades entre a Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, a Aprendizagem Significativa, o Desenvolvimento Cognitivo, e a Andragogia no contexto da educação de adultos. Este capítulo busca discutir esses resultados, destacando as convergências entre as diferentes abordagens, bem como as implicações práticas para o desenvolvimento de um modelo educativo que promova o aprendizado ao longo da vida de forma significativa e transformadora.

4.1 Integração de Modificabilidade Cognitiva e Aprendizagem Significativa

Os resultados da revisão indicam que a Modificabilidade Cognitiva Estrutural e a Aprendizagem Significativa compartilham um entendimento fundamental sobre a natureza dinâmica do aprendizado. Ambas as teorias sustentam que o aprendizado não é um processo linear e estático, mas um fenômeno contínuo que pode ser mediado e ampliado ao longo do tempo. Enquanto a Modificabilidade Cognitiva Estrutural, conforme proposta por Feuerstein (1980), se concentra na capacidade do indivíduo de modificar suas estruturas cognitivas em

ABBEG, V. A. J. O. Modificabilidade cognitiva e andragogia: interações entre Feuerstein, Ausubel e Knowles para uma aprendizagem significativa. In: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CIRCLE (CÍRCULO INTERNACIONAL DE PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES), 2024, online. *Anais* [...]. Curitiba: C-Tech, 2024. p. 1-13. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13732676>

resposta a intervenções educativas mediadas, a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) enfatiza a importância de conectar novos conhecimentos aos conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.

Quando aplicadas ao contexto da educação de adultos, essas teorias sugerem que a modificação das estruturas cognitivas pode ser potencializada por meio de estratégias de ensino que promovam a conexão significativa entre o novo conteúdo e o conhecimento pré-existente dos aprendizes. Este ponto de convergência é especialmente relevante para a Andragogia, que também reconhece o papel central da experiência acumulada do aprendiz adulto. Assim, um modelo educativo que integra esses conceitos enfatiza que o conhecimento novo deve ser construído a partir das experiências prévias dos alunos, utilizando-se de métodos de ensino que fomentem a aprendizagem significativa e o desenvolvimento cognitivo contínuo. Essa integração promove um ambiente de aprendizagem no qual o conhecimento é dinâmico e contextualizado, permitindo que os aprendizes adultos desenvolvam habilidades cognitivas complexas, como o pensamento crítico e a resolução de problemas.

4.2 Relevância da Mediação Educacional na Educação de Adultos

Outro resultado significativo da pesquisa refere-se ao papel essencial da mediação educacional no desenvolvimento da Modificabilidade Cognitiva em adultos. A mediação, conforme definida por Feuerstein, é um processo pelo qual o educador facilita a construção do conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem que incentiva o aluno a refletir sobre seus processos cognitivos e a reorganizar suas estruturas mentais. No contexto da educação de adultos, a mediação torna-se ainda mais relevante, uma vez que os aprendizes trazem consigo uma vasta gama de experiências e conhecimentos prévios que devem ser levados em consideração.

A Andragogia, teoria proposta por Knowles (1984), reforça a ideia de que os adultos aprendem melhor quando se sentem envolvidos em um processo que reconhece e valoriza suas experiências anteriores. Assim, a mediação educacional deve ser intencionalmente projetada para criar conexões significativas entre o conhecimento novo e as experiências prévias dos

adultos, promovendo uma modificação cognitiva que é tanto significativa quanto prática. A análise sugere que práticas pedagógicas baseadas na mediação ativa, como discussões orientadas, resolução de problemas em grupo e estudos de caso aplicados, podem aumentar a eficácia da aprendizagem em adultos ao promover a reflexão crítica e a autorregulação.

4.3 Andragogia e Modificabilidade: Promovendo Autonomia e Autorregulação

A integração dos princípios da Andragogia com a Teoria da Modificabilidade Educacional também destaca a importância de promover a autonomia e a autorregulação no processo de aprendizagem de adultos. Knowles (1984) enfatiza que os adultos são aprendizes autônomos que preferem ter controle sobre o que e como aprendem. Esse princípio está alinhado com a ideia de modificabilidade cognitiva, que sugere que os indivíduos têm a capacidade de mudar e adaptar suas estruturas cognitivas ao longo da vida, especialmente quando são encorajados a assumir um papel ativo e autônomo em seu processo de aprendizagem.

Os resultados indicam que ao proporcionar ambientes de aprendizagem que promovam a autorreflexão, a autoavaliação e a autodireção, os educadores podem estimular a modificação cognitiva em adultos. A utilização de métodos como a aprendizagem baseada em problemas, onde os alunos são desafiados a encontrar soluções para questões complexas de forma independente, e o uso de projetos individuais, que permitem que o aluno explore tópicos de interesse pessoal, demonstraram ser estratégias eficazes para fomentar tanto a autonomia quanto a modificação cognitiva. A análise mostra que essas abordagens não apenas promovem a aquisição de novos conhecimentos, mas também estimulam o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e de resolução de problemas, que são essenciais para a aprendizagem ao longo da vida.

4.4 Desafios e Implicações Práticas para a Educação de Adultos

Embora a integração das teorias da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, Aprendizagem Significativa e Andragogia ofereça uma base sólida para um modelo educacional holístico, a pesquisa também identificou desafios significativos para sua implementação prática. Um dos principais desafios é a necessidade de adaptar os métodos de ensino para atender às

necessidades e características específicas dos aprendizes adultos. Muitos educadores ainda estão fortemente enraizados em métodos tradicionais de ensino que se concentram na transmissão de conteúdo, em vez de promover a construção ativa do conhecimento. A transição para um modelo pedagógico que valorize a modificação cognitiva e a aprendizagem significativa exige uma mudança de mentalidade e a adoção de novas práticas pedagógicas. Outro desafio identificado é a necessidade de desenvolver competências específicas nos educadores para que possam atuar efetivamente como mediadores no processo de aprendizagem de adultos. A mediação requer habilidades interpessoais e de comunicação avançadas, bem como um entendimento profundo das teorias educacionais e dos processos cognitivos. Além disso, o desenvolvimento de materiais didáticos e currículos adaptados que atendam aos princípios da TME e da Andragogia é uma tarefa complexa que requer investimento de tempo e recursos. A pesquisa sugere que o treinamento contínuo e o desenvolvimento profissional dos educadores são essenciais para garantir a eficácia da implementação dessa abordagem integrativa.

Em suma, os resultados desta pesquisa evidenciam que a combinação da Teoria da Modificabilidade Cognitiva com a Andragogia pode oferecer um modelo educativo poderoso e eficaz para a educação de adultos. No entanto, para que essa integração seja bem-sucedida, é fundamental abordar os desafios práticos relacionados à implementação e capacitação dos educadores. As implicações práticas sugerem que os sistemas educacionais e os programas de formação de professores devem se comprometer em promover práticas pedagógicas que valorizem a autonomia do aprendiz, a relevância prática do conteúdo e a capacidade de adaptação e modificação das estruturas cognitivas ao longo do tempo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria da Modificabilidade Educacional (TME), ao ser integrada com a Teoria da Andragogia, oferece uma abordagem inovadora e promissora para a educação de adultos. Ao enfatizar a maleabilidade das capacidades cognitivas e o potencial de desenvolvimento contínuo dos indivíduos, essa teoria proporciona um modelo educacional adaptável, capaz de responder às demandas complexas e dinâmicas da sociedade contemporânea. Os resultados discutidos

neste estudo demonstram que a combinação da modificação cognitiva com a aprendizagem significativa e os princípios andragógicos pode criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e eficazes, que reconhecem e valorizam as experiências prévias dos aprendizes, promovendo o crescimento cognitivo, a autonomia e a autorregulação.

Entretanto, a aplicação prática dessa abordagem enfrenta desafios significativos que precisam ser considerados. A necessidade de mudar práticas pedagógicas tradicionais, que ainda se concentram principalmente na transmissão de conteúdo, para um modelo que priorize a construção ativa do conhecimento, requer um esforço substancial por parte das instituições educacionais e dos educadores. A formação e capacitação contínua de professores são essenciais para que possam atuar como mediadores eficazes, facilitando a modificação cognitiva e promovendo uma aprendizagem significativa e relevante. Além disso, o desenvolvimento de currículos flexíveis e materiais didáticos adaptados que atendam às especificidades dos aprendizes adultos é fundamental para a implementação bem-sucedida desse modelo.

A TME, ao propor uma abordagem centrada no aprendiz e no processo de aprendizagem contínua, contribui para o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas complexos e a adaptabilidade a mudanças constantes. No entanto, para que o potencial transformador dessa teoria seja plenamente realizado, é necessário um compromisso coletivo dos atores envolvidos no processo educacional — desde formuladores de políticas até educadores e aprendizes — para abraçar essa mudança paradigmática. É imprescindível também que futuras pesquisas se concentrem em explorar e refinar as metodologias de ensino e mediação que melhor se alinham com os princípios da TME e da Andragogia, bem como em avaliar a eficácia dessas práticas em diversos contextos educacionais.

Em conclusão, a Teoria da Modificabilidade Educacional, quando associada aos princípios andragógicos, se apresenta como uma estrutura educacional robusta, inovadora e inclusiva, capaz de responder aos desafios da educação contemporânea de adultos. Ao valorizar a modificação cognitiva, a aprendizagem significativa e a autonomia do aprendiz, esta teoria oferece um caminho promissor para a construção de práticas pedagógicas mais dinâmicas,

significativas e socialmente relevantes. Ao mesmo tempo, abre novos horizontes para o desenvolvimento pessoal e profissional dos aprendizes, promovendo uma educação que é, ao mesmo tempo, transformadora e orientada para o desenvolvimento integral do indivíduo.

REFERÊNCIAS

- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston.
- Feuerstein, R., Rand, Y., & Rynders, J. (1980). *Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability*. University Park Press.
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3ª ed.). Gulf Publishing Company.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Piaget, J. (1977). *The development of thought: Equilibration of cognitive structures*. Viking Press.